

Vatan tuyg'usi va milliy ongni shakllantirishda amaliy san'atning o'rni

Ibragimova Bibixonim

Navoiy davlat universiteti, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola, o'quvchilarda Vatan tuyg'usi va milliy ongni shakllantirishda amaliy san'atning o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. O'qituvchilar va san'at pedagoglarining ta'lim jarayonida san'atning vositalarini qanday qilib vatanparvarlik g'oyalarini targ'ib qilishda qo'llashi mumkinligi haqida so'z yuritiladi. San'at orqali o'quvchilarda tarixiy meros, milliy qadriyatlar va yurtga bo'lgan mehr-muhabbatni tarbiyalashda qanday natijalar qo'lga kiritilishi mumkinligi haqida tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy san'at turlari, ya'ni tasviriy san'at, amaliy hunarmandchilik orqali o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: amaliy va me'morchilik san'ati, kulolchilik buyumlari, yog'och va metall dan ishlangan uy-ro'zgor ashyolari, tarixiy meros, kulolchilik san'ati, hunarmandchilik an'analari, naqqoshlik, tarbiyaviy ta'sirchanlik, Vatan tuyg'usi va milliy ong.

Аннотация: Статья посвящена изучению роли и значения прикладного искусства в формировании чувства патриотизма и национального самосознания у учащихся. В статье обсуждается, как учителя и преподаватели искусств могут использовать инструменты искусства для продвижения патриотических идей в образовательном процессе. Будет проведен анализ того, каких результатов можно достичь в воспитании у учащихся исторического наследия, национальных ценностей и любви к своей стране посредством искусства. Также будут рассмотрены возможности формирования патриотических чувств у учащихся посредством прикладного искусства, а именно изобразительного искусства и прикладного ремесла.

Ключевые слова: прикладное и архитектурное искусство, гончарное дело, предметы быта из дерева и металла, историческое наследие, гончарное искусство, ремесленные традиции, живопись, воспитательное воздействие, чувство родины и национальное самосознание.

Abstract: The article is devoted to the study of the role and importance of applied arts in forming a sense of patriotism and national identity in students. The article discusses how teachers and art instructors can use art tools to promote patriotic ideas in the educational process. An analysis will be made of what results can be achieved in educating students about historical heritage, national values and love for their country through art. The possibilities of forming patriotic feelings in students through applied arts, namely fine arts and applied crafts, will also be considered.

Keywords: applied and architectural arts, pottery, household items made of wood and metal, historical heritage, pottery, craft traditions, painting, educational impact, sense of homeland and national identity.

Kirish

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”ning “Ta‘lim va fan sohasini rivojlantirish” nomli bandida “Bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug‘ullanishga, ularni musiqa hamda san‘at dunyosiga jalb qilish maqsadida yangi bolalar sporti obyektlarini, bolalar musiqa va san‘at maktablarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish” kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning individual, umumiy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning jamiyatda, ishlab chiqarish sohalarida va ijtimoiy,

siyosiy, madaniy, ma'rifiy jarayonlarda faol hamda muvaffaqiyatli ishtiroklarini ta'minlash uchun katta zamin yaratadi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

O'zbek xalqining amaliy va me'morchilik san'ati o'ziga xos boy an'analarga ega ekanligi uni butun dunyo xalqlari e'tirof etganligi tarixdan ma'lum. Shu bugunimizga qadar o'zoq davrlarni bosib sayqallanib va rivoj topib yetib kelayotgan amaliy va me'morchilik san'ati asarlari o'zining rang barangligi hamda xilma-xilligi bilan insonlarga ma'naviy va ruhiy ozuqa beradi desak xato bo'lmaydi. Chunonchi, kulolchilik buyumlari, ipakdan, jundan to'qilgan gazlamalar, har xil gilamlar, yog'och va metallardan ishlangan uy-ro'zgor ashyolari, gul chekib o'yilgan marmar tosh buyumlari, badiiy kashta bilan bezalgan so'zanalar, guldor jiyaklar, zarhal kashtalar, turli xil do'ppilar va boshqalari shunday asarlar sirasiga kiradi.

Shuni alohida e'tirof etish joizki, xalq amaliy san'ati millatning madaniy boyligi va tarixiy merosining yorqin ko'rinishi bo'lib, u o'quvchilarda vatanparvarlik, estetik did va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Xalq amaliy san'ati orqali o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va uni takomillashtirish sohaga oid olib borilayotgan o'quv jarayonlarida ham muhim rol o'ynaydi. Demak, madaniy merosimizning ajralmas qismi bo'lgan xalq amaliy san'atining mavjud turlari milliy o'zligimizni chuqur anglatishini, o'quvchilarga keng tushuntirish va bu san'at turlari orqali tariximizni o'rganishda xalq amaliy san'at turlarining tarixi va ma'no mazmunini ham mukammal yetkazishdan iboratdir. Shu bilan birga, amaliy san'atimizni o'quvchilarga yetkazishdagi hududiy xususiyatlarni ham nazardan qochirmasligimiz kerakligini anglatadi – turli hududlarimizdagi bu kabi san'at turlarining o'ziga xos jihatlarini ko'rsatish va o'rganish bilan birga u hudud tarixini ham chuqur o'rganib borishlari lozim. Maktablarda va joylarda amaliy mashg'ulotlar tashkil etishda turli xalq amaliy san'ati ustaxonalarini bo'lishligi ham muhim o'rin egallaydi. Misol uchun aytish joiz bo'lsa, kulolchilik san'atimizda loydan oddiy buyumlar yasashni va ularni milliy uslubda bezashni o'rgatish orqali o'quvchilarda sabrlik va milliyligimizga bo'lgan qiziqishlari ortib boradi. O'quvchilar bu kabi olib borilayotgan amaliy mashg'ulotlar davomida milliy naqshlarimizning ramziy ma'nosini tushunishlari orqali Vatanimiz va ona tabiatimizga mehr qo'ya boshlashadi. Zero, kulolchilikning o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sirchanlik ahamiyati shundaki, kulolchilik O'zbekiston xalqining boy hunarmandchilik an'alaridan biri hisoblanadi. Rishton, G'ijduvon, Samarqand kabi hududlarda yaratib kelingan kulolchilik buyumlari o'zining nafis naqshlari va milliy uslubi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot natijalari

Kulolchilik orqali o'quvchilarga quyidagilarni singdirish mumkin:

- milliy merosga hurmat va qiziqish uyg'otish;
- ijodkorlik va estetik didni rivojlantirish;
- tarixiy ildizlarga yaqinlashtirish.

Yana bir misol tariqasida, naqqoshlikda ham naqshlar orqali o'zbek xalqining boy urf odatlari va qadriyatlarini o'quvchilarga yetkazish juda ham oson shu bilan samarali uslublardan biri hisoblanadi, bizga ma'lumki, har bir naqsh kompozitsiyasida rang va shakllarning o'z ma'nosi borligi hamda o'z tarixiga ega ekanligidadir. Demak, o'quvchilarga rang va shakllarning vatanparvarlik ruhidagi ramziy ma'nolarini o'rgatish orqali esa yurtga va tariximizga bo'lgan qiziqishlari o'z-o'zidan ortib borishiga erishiladi deb aytish mumkin. Chunki, naqshlarimizda va ularning har bir ramzida milliyligimiz va Vatanimizning o'tmish tarixi yashiringanligini anglash mushkul bo'lmaydi.

Biz, o'quvchilar bilan dars mashg'ulotlarini olib borish jarayonlarida yuqorida keltirilgan amaliy san'atning tur va yo'nalishlaridan foydalanib ularni Vatanga bo'lgan muhabbatlarini, ularda kechadigan ijobiy fikrlashni va dunyoqarashlarini yaxshi tomonga o'zgartirishimiz samarali kechadi. Shu bilan birga, ularda fanga va amaliy san'atga bo'lgan qiziqishlari ortib borishiga erishishiladi. Yuqoridagi metod va usullardan yanada samarali foydalangan holda dars

maslh'ulotlarimizni to'g'ri tashkil eta olsak, o'quvchilarda Vatanga muhabbatni amaliy san'at turlari orqali uyg'ota olamiz. Xususan, Yurtimizning yuksak taraqqiy etishida – o'quvchilarni Vatanga bo'lgan muhabbatlarini yanada oshirish maqsadida amaliy san'atning barcha turlari va yo'nalishlarini keng o'qitish uning bir omili sifatida xizmat qiladi. Aynan, buning uchun esa faqatgina biz pedagoglar – o'quvchilarimizning milliyligimizga, qadriyatlarimizga va amaliy san'atimizga nisbatan bo'lgan noyob qiziqishlarini oshirishda o'qitishning turli xil metodlari, usullaridan hamda maktab va sinfdan tashqari olib boriladigan qo'shimcha to'garak maslh'ulotlarida unumli foydalanishimiz zarur. Agarda, sohaga oid olib borilayotgan dars maslh'ulotlarini zamonaviy va yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalangan holda tashkil etsak, bir vaqtning o'zida oldimizga qo'ygan maqsadga shaksiz erisha olamiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maqolada san'atning o'quvchilarda Vatan tuyg'usi va milliy ongni shakllantirishdagi ahamiyati keng yoritilgan. Amaliy san'at vositalari o'quvchilarda milliy qadriyatlarni tushunish va hurmat qilish, shuningdek, yurtga bo'lgan muhabbatni rivojlantirishda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. San'at orqali vatanparvarlikni targ'ib qilish nafaqat estetik jihatdan, balki tarbiyaviy ma'noda ham katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida san'atning interaktiv va ko'p qirrali yondashuvlari o'quvchilarda mustahkam Vatan tuyg'usini shakllantirishda samarali bo'lishi mumkin. Bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'qituvchilar va san'at pedagoglari o'z faoliyatlarini yanada zamonaviy va kreativ yondashuvlar asosida qurishlari zarur.

Foydalangan adabiyotlar

1. Sulaymonov A., Abdullayev N. Tasviriy san'at. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2014. – 80 b.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – T.: "Fan", 2004. – 106 b.
3. Шавдиоров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
4. Dagarova Shodiya Hayotjon kizi. The importance of teaching the historical genre in improving illustrative ability and understanding the historical content of works of art. American journal of education and learning. Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025|.C.1076-1080.
5. Dagarova Shodiya Hayotjon qizi. Tarixiy janrni o'qitish tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishga va san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishdgi ahamiyati. Yangi O'zbekistonning ilmiy tadqiqotlar jurnali.2-jild 3-son, 2-qism.C.26-29
6. Badiyev M.M., Shodiyev F.D., Qurbonova M.Sh. Maktab o'quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish usullaridan foydalanish. "pedagog" respublika ilmiy jurnali. 6 – tom 6 – son / 2023 - yil / 15 –iyun. C.520-525.
7. Shodiyev F.D., Xushvaqova O.A., Shodiyeva Sh.F. Yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari va fazoviy tasavvurini rivojlantirishda qadimiy me'morchilik yodgorliklarining o'rni. //Журнал инноваций нового века. электрон. научн. журн. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 112-116.
8. Shodiev F.D., Kodirov O.E. the role of self-portrait in professional training of future fine arts teachers. Science and innovation international scientific journal. Volume 2 issue 4 april 2023. Uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz.
9. Shodiyev F. D., Axmedov D. X. Texnika oliy ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi to'g'risida //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – С. 153-155.
10. Fazliddinova Gulasal Farkhod kizi. The role of historical integration in improving the methodology of teaching fine arts for 5th-7th grade students. American journal of multidisciplinary bulletin. Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025. C.188-193
11. Ibragimova Bibixonim. Xalq amaliy san'at orqali o'quvchilarda vatan tuyg'usini shakllantirish. Journal of Innovation, Creativity and Art. Vol. 4, No. 3, 2025. C.38-41